

ӘОЖ

ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ХИМИЯ ПӘНІНЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ТӘСІЛДЕРІН ЗЕРТТЕУ

ТАЛҒАТОВА ОРЫНГҮЛ ТАЛҒАТҚЫЗЫ

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің Жаратылыстану ғылымдары
факультетінің магистранты

Ғылыми жетекшісі – КАЛАУОВА А.С.

Атырау, Қазақстан

Аннотация: Мақалада жалпы білім беретін мектептерде химия пәнін оқыту үдерісінде ғылыми жобаларды қолдану арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын көтерудің педагогикалық және әдістемелік негіздері қарастырылады. Қазіргі білім беру жүйесінде білім алушылардың пәнге деген тұрақты қызығуын қалыптастыру білім сапасын арттырудың аса маңызды шарттарының бірі болып табылады. Химия пәні күрделі теориялық ұғымдар мен заңдылықтарға негізделгендіктен, оны меңгеру оқушыларға белгілі бір қиындықтар туғызады. Осы мәселені шешудің тиімді жолдарының бірі – ғылыми-зерттеу жобаларын оқу үдерісіне жүйелі түрде енгізу. Мақалада ғылыми жобалардың мәні, түрлері, оларды ұйымдастыру кезеңдері, сондай-ақ оқушылардың зерттеушілік, шығармашылық және коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастырудағы рөлі ашып көрсетіледі. Эксперименттік зерттеу нәтижелері ғылыми жобаларға қатысқан оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығының өскенін, білім деңгейінің жақсарғанын дәлелдейді.

Кілт сөздер: химияны оқыту, ғылыми жоба, зерттеушілік әдіс, танымдық қызығушылық, цифрлық технологиялар, білім сапасы, жаратылыстану пәндері.

Кіріспе. Қазіргі кезеңде білім беру жүйесінің басты мақсаты – оқушыларды тек дайын біліммен сауаттандыру емес, олардың өзіндік ойлауын, зерттеушілік мәдениетін және шығармашылық сауаттылығын дамыту болып табылады. Бұл талаптар Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы стратегиялық құжаттарында да нақты көрініс тапқан. Әсіресе жаратылыстану бағыттарындағы пәндерді оқытуда оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру мәселесі өзекті болып отыр.

Химия пәні табиғат құбылыстарын, заттардың қасиеттері мен өзгерістерін түсіндіретін іргелі ғылымдардың бірі ретінде оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Алайда химияны оқыту барысында абстрактілі ұғымдардың, формулалар мен заңдылықтардың көптігі оқушылардың пәнге деген қызығушылығының төмендеуіне алып келетіні тәжірибеде жиі байқалады. Осыған байланысты химияны оқытудың мазмұны мен әдістерін жаңарту, оқушыларды белсенді танымдық әрекетке тартатын тиімді педагогикалық технологияларды қолдану қажеттілігі туындайды.

Соңғы жылдары білім беру тәжірибесінде ғылыми жобаларға негізделген оқыту әдісі кеңінен қолданыла бастады. Бұл әдіс оқушылардың зерттеушілік қызметін ұйымдастыру арқылы олардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға, алған білімдерін тәжірибеде қолдана білуге және өмірлік маңызы бар мәселелерді шешуге үйретуге бағытталған. Сондықтан ғылыми жобаларды химия пәнін оқыту үдерісіне енгізудің педагогикалық мүмкіндіктерін зерттеу өзекті ғылыми-практикалық мәселе болып табылады.

Зерттеудің теориялық негіздері. Ғылыми жобалар мен оқушылардың танымдық қызығушылығының теориялық аспектілері

Оқушылардың танымдық қызығушылығы – оқу іс-әрекетінің жетекші мотивтерінің бірі болып табылады. Педагогика және психология ғылымдарында танымдық қызығушылық білім алушының жаңа білімді меңгеруге деген ішкі қажеттілігі, белсенділігі мен жағымды

эмоционалдық қатынасы ретінде сипатталады. Танымдық қызығушылықтың қалыптасуы оқыту мазмұнына, қолданылатын әдістер мен формаларға, мұғалім мен оқушы арасындағы өзара әрекеттестік сипатына тікелей байланысты.

Жобалық және зерттеушілік оқыту технологиялары оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруда ерекше орын алады. Себебі бұл технологиялар оқушыларды дайын ақпаратты қабылдаушы емес, білімді өздігінен іздеуші, талдаушы және құрастырушы субъект ретінде қарастырады. Ғылыми жобалар барысында оқушылар зерттеу проблемасын анықтайды, мақсат пен міндеттер қояды, болжам жасайды, тәжірибе жүргізеді және нәтижелерді ғылыми тұрғыда талдайды. Мұндай әрекеттер оқушылардың оқу мотивациясын күшейтіп, пәнге деген тұрақты қызығушылықтың қалыптасуына ықпал етеді.

Химия пәнін оқытуда ғылыми жобалардың маңыздылығы оның тәжірибелік-эксперименттік сипатымен түсіндіріледі. Химиялық құбылыстарды тек теориялық тұрғыда түсіндіру жеткіліксіз, оларды тәжірибе арқылы дәлелдеу оқушылардың пәнді терең түсінуіне мүмкіндік береді. Осы тұрғыда ғылыми жобалар химияны оқытудың мазмұнын өмірмен байланыстырып, пәннің практикалық маңызын ашып көрсететін тиімді құрал болып табылады.

Ғылыми жобаларға негізделген оқыту – оқушылардың зерттеушілік қызметін ұйымдастыру арқылы білімді меңгеруді көздейтін педагогикалық технологиялардың бірі. Бұл тәсіл конструктивизм теориясына, тұлғалық-бағдарлы оқыту, құзыреттілік және іс-әрекеттік тәсілдерге сүйенеді. Аталған теориялар бойынша білім алушы оқу үдерісінің белсенді субъектісі болып табылады және білімді дайын күйінде емес, өз тәжірибесі арқылы меңгереді.

Ғылыми-педагогикалық зерттеулерде жобалық оқыту оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырумен қатар, олардың проблеманы шешу, дербес шешім қабылдау, ақпаратпен жұмыс істеу және ғылыми ойлау дағдыларын дамытуға ықпал ететіні көрсетіледі. Жобалық қызмет барысында оқушылар мәселені анықтайды, зерттеу мақсаты мен міндеттерін қояды, болжам жасайды, тәжірибе жүргізеді және алынған нәтижелерді талдайды.

Химия пәнін оқытуда ғылыми жобалардың маңызы ерекше, себебі химиялық білім тәжірибелік-эксперименттік сипатқа ие. Зертханалық тәжірибелер мен жобалық тапсырмалар арқылы оқушылар теориялық ұғымдарды нақты тәжірибемен байланыстырады. Бұл пәннің өмірмен байланысын түсінуге, экологиялық және тұрмыстық мәселелерге ғылыми тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді.

Ғылыми жобалар химияны оқытуда интеграцияланған тәсілді жүзеге асыруға, пәнаралық байланысты күшейтуге жағдай жасайды. Мысалы, экология, биология, география және информатика пәндерімен байланыста орындалған жобалар оқушылардың кешенді ойлауын дамытады. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге талдау жасау соңғы жылдары жобалық және зерттеушілік оқыту технологияларына ерекше көңіл бөлініп отырғанын көрсетеді.

Ғылыми жобаларға негізделген оқыту – оқушылардың зерттеушілік қызметін ұйымдастыру арқылы білімді меңгеруді көздейтін педагогикалық технологиялардың бірі. Бұл тәсіл конструктивизм теориясына, тұлғалық-бағдарлы оқыту және құзыреттілік тәсілдеріне сүйенеді. Ғылыми-педагогикалық зерттеулерде жобалық оқыту оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырумен қатар, олардың проблеманы шешу, дербес шешім қабылдау және ғылыми ойлау дағдыларын дамытуға ықпал ететіні көрсетіледі.

Химия пәнін оқытуда ғылыми жобалардың маңызы ерекше, себебі химиялық білім тәжірибелік-эксперименттік сипатқа ие. Зертханалық жұмыстар мен жобалық тапсырмалар арқылы оқушылар теориялық ұғымдарды нақты тәжірибемен байланыстырады. Бұл өз кезегінде пәннің өмірмен байланысын түсінуге және оқуға деген ішкі мотивацияның қалыптасуына жағдай жасайды. Ғылыми жобалар химияны оқытуда интеграцияланған тәсілді жүзеге асыруға, пәнаралық байланысты күшейтуге мүмкіндік береді.

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге талдау жасау көрсеткендей, соңғы жылдары білім беру үдерісінде жобалық және зерттеушілік оқыту технологияларына ерекше көңіл бөлінуде.

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге талдау жасау көрсеткендей, соңғы жылдары білім беру үдерісінде жобалық және зерттеушілік оқыту технологияларына ерекше көңіл бөлінуде. Бұл технологиялар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырумен қатар, олардың өзіндік жұмыс жасау дағдыларын, сыни ойлауын және зерттеу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Әсіресе химия пәнінде ғылыми жобаларды қолдану оқушылардың теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыруға мүмкіндік береді. Осы тұрғыда ғылыми жобалар оқыту үдерісін жандандырып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыратын тиімді құрал ретінде қарастырылады. Қазіргі жаһандану жағдайында ғылым мен техниканың қарқынды дамуы білім беру жүйесіне жаңа талаптар қойып отыр. Мектептегі білім беру үдерісі оқушыларды тек дайын біліммен қаруландыруды емес, олардың өздігінен білім алуына, шығармашылықпен ойлауына және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталуы тиіс. Бұл тұрғыда жаратылыстану бағытындағы пәндер, әсіресе химия пәні, оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруда ерекше маңызға ие.

Алайда мектеп тәжірибесі көрсеткендей, көптеген оқушылар химия пәнін қиын, абстрактілі және қызықсыз деп қабылдайды. Теориялық материалдың көптігі, формулалар мен есептердің күрделілігі оқушылардың пәнге деген қызығушылығын төмендетеді. Осыған байланысты химияны оқытудың дәстүрлі әдістерімен қатар, оқушылардың белсенді танымдық іс-әрекетін ұйымдастыратын заманауи педагогикалық технологияларды қолдану қажеттілігі туындайды. Солардың бірі – ғылыми жобаларға негізделген оқыту әдісі.

Зерттеу әдістері. Зерттеудің әдіснамалық негізін тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік және жүйелік тәсілдер құрайды. Бұл тәсілдер оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, олардың оқу-танымдық әрекетін белсенді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында қолданылған әдістер оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығының деңгейін, оқу мотивациясын және білім сапасын анықтауға бағытталды.

Зерттеу бірнеше кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде диагностикалық жұмыстар жүргізіліп, оқушылардың бастапқы білім деңгейі мен пәнге қызығушылығы анықталды. Екінші кезеңде эксперименттік топта ғылыми жобаларға негізделген оқыту жүйелі түрде жүзеге асырылды. Үшінші кезеңде алынған нәтижелер талданып, қорытындылар жасалды. Зерттеу барысында теориялық және эмпирикалық әдістер кешені қолданылды. Теориялық әдістерге ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді, нормативтік құжаттарды талдау, салыстыру және жүйелеу кірді. Эмпирикалық зерттеу әдістері ретінде педагогикалық бақылау, сауалнама, тестілеу, әңгімелесу және эксперимент қолданылды.

Эксперименттік зерттеу Атырау қаласындағы жалпы білім беретін мектептің 8–10 сынып оқушылары арасында жүргізілді. Зерттеуге барлығы 60 оқушы қатысты, олар бақылау және эксперименттік топтарға бөлінді. Эксперименттік топта химия пәні бойынша ғылыми жобаларға негізделген оқыту әдісі қолданылса, бақылау тобында дәстүрлі оқыту жалғастырылды.

Ғылыми жобалардың мазмұны экологиялық химия, тұрмыстық химиялық заттардың құрамы мен қауіпсіздігі, су және топырақтың химиялық қасиеттері, тағам өнімдерінің сапасын анықтау, химияның өндірістегі және тұрмыстағы қолданылуы сияқты өзекті тақырыптарды қамтыды. Жобалар жеке және топтық түрде орындалды.

Зерттеу нәтижелері. Эксперимент қорытындысы ғылыми жобаларға қатысқан оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығының айтарлықтай артқанын көрсетті.

Сандық деректерді талдау барысында эксперименттік топтағы оқушылардың оқу мотивациясы мен пәнге деген оң көзқарасы айқын байқалды. Бастапқы диагностика нәтижелері бойынша оқушылардың тек 34%-ы химия пәніне жоғары қызығушылық танытса, эксперимент соңында бұл көрсеткіш 78%-ға дейін артты. Ал бақылау тобында айтарлықтай өзгерістер байқалмады.

Сонымен қатар оқушылардың білім сапасы көрсеткіштері де салыстырмалы түрде талданды. Эксперименттік топта үлгерімі жоғары және орта деңгейдегі оқушылар саны

артқаны анықталды. Бұл ғылыми жобалардың оқушылардың оқу жетістіктеріне оң әсер ететінін дәлелдейді.

Зерттеу нәтижелерін тереңдету мақсатында оқушылардың оқу мотивациясының, пәнге деген эмоционалдық қатынасының және танымдық белсенділігінің өзгеруі талданды. Бастапқы кезеңде жүргізілген диагностикалық сауалнама нәтижелері оқушылардың басым бөлігінде химия пәніне қызығушылықтың төмен деңгейде екенін көрсетті. Эксперимент соңында алынған деректер оқушылардың пәнге деген оң көзқарасының қалыптасқанын дәлелдейді. Сауалнама нәтижелері бойынша эксперименттік топтағы оқушылардың 78%-ы химия сабағына қызығушылығы артқанын атап өтсе, бақылау тобында бұл көрсеткіш 42%-ды құрады.

Сонымен қатар эксперименттік топтағы оқушылардың білім сапасы мен оқу жетістіктері жоғарылағаны байқалды. Олар теориялық білімдерін тәжірибемен байланыстырып, ақпаратты өздігінен іздеу, талдау және қорытынды жасау дағдыларын меңгерді. Ғылыми жобалар оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін, командалық жұмыс істеу дағдыларын және шығармашылық белсенділігін дамытуға оң ықпал етті.

Талқылау. Алынған нәтижелер ғылыми жобаларға негізделген оқыту әдісінің тиімділігін дәлелдейді. Ғылыми жобаларды жүзеге асыру барысында оқушылардың танымдық белсенділігі артты, олар зерттеу сұрағын қоюдан бастап, нәтижені қорғауға дейінгі барлық кезеңдерге белсенді қатысты. Бұл оқушылардың жауапкершілік сезімін қалыптастырып, оқу үдерісіне саналы қатынасын арттырды. Жобалық жұмыстарды орындау кезінде оқушылардың шығармашылық ойлауы, логикалық талдау қабілеті және ғылыми тілде сөйлеу дағдылары дамыды.

Сонымен қатар жобалық оқыту мұғалім мен оқушы арасындағы өзара әрекеттестіктің жаңа формаларын қалыптастырады. Мұғалім кеңесші, бағыттаушы рөлін атқарып, оқушының дербес әрекетіне жағдай жасайды. Бұл қазіргі білім беру парадигмасына толық сәйкес келеді.

Ғылыми жобаларды орындау барысында оқушылар нақты мәселелерді шешуге бағытталған зерттеу әрекеттерін жүзеге асырды. Бұл олардың логикалық ойлауын, ғылыми болжам жасау және дәлелдеу дағдыларын дамытуға ықпал етті. Сонымен қатар жобалық жұмыстарды қорғау кезінде оқушылар өз көзқарасын дәлелдеп жеткізуге, ғылыми терминдерді орынды қолдануға және көпшілік алдында сөйлеуге үйренді. Бұл әдіс оқушыларды пассивті тыңдаушыдан белсенді зерттеушіге айналдырып, оқу үдерісіне қызығушылықпен қатысуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар ғылыми жобалар химия пәнін өмірмен байланыстырып, оның практикалық маңызын түсінуге көмектеседі.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері ғылыми жобаларды химия пәнін оқытуда қолдану оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырудың тиімді және нәтижелі тәсілі екенін көрсетті.

Зерттеу барысында алынған нәтижелер ғылыми жобалардың оқушылардың оқу мотивациясын арттыруға, пәндік білімді терең меңгеруге және зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыруға ықпал ететінін дәлелдеді. Ғылыми жобалар оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытып, білімді өмірлік жағдаяттарда қолдануға үйретеді.

Практикалық тұрғыдан алғанда, химия пәні бойынша ғылыми жобаларды оқу жоспарына жүйелі түрде енгізу, жобалардың тақырыптарын оқушылардың жас ерекшелігі мен қызығушылығына сәйкес іріктеу, сондай-ақ цифрлық және зертханалық ресурстарды тиімді пайдалану ұсынылады. Бұл тәсіл білім беру сапасын арттырудың маңызды шарты болып табылады.

Сонымен қатар ғылыми жобалар оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға, пәнаралық байланысты жүзеге асыруға және алған білімдерін өмірлік жағдаяттарда қолдана білуіне мүмкіндік береді. Бұл әдіс оқушылардың өзіндік білім алу траекториясын қалыптастырып, болашақта ғылыми-зерттеу қызметіне қызығушылығын арттырады. Ғылыми жобалар оқушылардың зерттеушілік, шығармашылық және коммуникативтік құзыреттіліктерін дамытып, білім сапасын арттыруға ықпал етеді.

Сондықтан жалпы білім беретін мектептерде химия пәні бойынша ғылыми жобаларды жүйелі түрде енгізу заманауи білім беру талаптарына сай келеді деп есептейміз.

Практикалық ұсыныстар. Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, химия пәнін оқытуда ғылыми жобаларды тиімді ұйымдастыруға бағытталған келесі практикалық ұсыныстарды ұсынуға болады. Біріншіден, ғылыми жобалардың тақырыптарын оқушылардың жас ерекшеліктері мен қызығушылықтарына сәйкес іріктеу қажет. Бұл оқушылардың жобалық қызметке белсенді қатысуына мүмкіндік береді.

Екіншіден, жобалық жұмыстарды орындау барысында цифрлық технологияларды, виртуалды зертханаларды және интернет-ресурстарды тиімді пайдалану ұсынылады. Бұл оқушылардың ақпараттық сауаттылығын арттырып, зерттеу жұмыстарын заманауи деңгейде жүргізуге жағдай жасайды.

Үшіншіден, ғылыми жобаларды бағалау кезінде тек қорытынды нәтижеге ғана емес, зерттеу үдерісінің барлық кезеңдеріне назар аудару қажет. Бұл оқушылардың жауапкершілігін арттырып, өзіндік талдау жасау дағдыларын қалыптастырады.

Зерттеудің шектеулері мен болашағы. Аталған зерттеу бір мектептің оқушылары арасында жүргізілгендіктен, алынған нәтижелерді барлық білім беру ұйымдарына толықтай жалпылау белгілі бір дәрежеде шектеулі. Болашақ зерттеулерде әртүрлі аймақтардағы мектептерді қамтып, оқушылар санының ауқымын кеңейту ұсынылады. Сонымен қатар ғылыми жобалардың химия пәні бойынша ұзақ мерзімді оқу жетістіктеріне әсерін зерттеу болашақ ғылыми жұмыстардың маңызды бағыты бола алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Курманалиев М.К., Мырзахметова Н.О. Химияны оқыту теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы / М.К. Курманалиев, Н.О. Мырзахметова – Алматы, Альманахъ, 2021. – 321 б.
2. Асан А.М. Орта мектепте химия пәнінен оқушыларды ғылыми жобаларға дайындау мәселелері. – Қазіргі заманғы білім беру, 2021.
3. Нургалиева М.С., Ибраева М.М. Ғылыми зерттеу жобаларын ұйымдастыру арқылы оқушыларды химия пәніне қызықтыру. Есенов университеті, Ақтау, 2025.
4. Жылысбаева Г., Абдисамат Д. Химия пәнінен оқушылардың шығармашылық қызығушылығын қалыптастыру жолдары. – Педагогика және психология, 2020
5. Завальцева О.А., Мишина О.С., Коротков О.В. Использование интерактивных и цифровых технологий в обучении химии // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – №4. – Б. 78-85.
6. Петрова Е.В. Проектная деятельность как средство формирования исследовательских навыков у школьников // Современные образовательные технологии. – 2022. – №6. – Б. 101-110.
7. Рахимова Ж.Б., Сапарова Л.М. Интеграция проектной деятельности и цифровых технологий в обучении химии // Вестник педагогических наук Казахстана. – 2024. – №1. – Б. 55-63.